

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 11 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

BANK XIZMATLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH

Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li

Samargand iqtisodiyot va servis instituti,

"Bank ishi" kafedrası assistenti

sahobiddinigamberdiyev0101@mail.ru

***Annotatsiya.** Bank xizmatlari – bu mijozlarga moliyaviy ehtiyojlarini qondirish uchun ko‘rsatiladigan xizmatlar majmuasi bo‘lib, ularga hisob raqamlarini yuritish, kredit berish, depozit qabul qilish, to‘lovlarni amalga oshirish, va xalqaro pul o‘tkazmalari kiradi. Zamonaviy bank xizmatlarini takomillashtirish jarayoni mijozlarga qulaylik yaratish, xizmatlar sifatini oshirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirishga qaratilgan.*

Kalit so‘zlar: bank xizmatlari, kreditlash, depozitlar, to‘lov tizimlari, mobil banking, mijozlar ehtiyojlari, raqamli transformatsiya, moliyaviy xizmatlar takomillashtirish.

Kirish

Hozirgi kunda iqtisodiyotning raqamli modernizatsiyasi eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Jahon iqtisodiy aloqalarining rivojlanishi sharoitida alohida davlatlar iqtisodiyotining integratsiyalashuvi, to‘lov tizimlarining takomillashuvi, naqdsiz to‘lov usullarining kengayishi va banklarning zamonaviy raqamli xizmatlari turlarining rivoji kuzatilmoqda.

Mamlakatimiz iqtisodiyotining globallashuvi va ilmiy-texnik taraqqiyotning tezlashgan sharoitida bank-moliya tizimini chuqur isloh qilish, xorijiy investorlarning ishonchini oshirish va ularni jalb etish, shuningdek, sohaning barqarorligini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalardan faol foydalanish orqali bank xizmatlarining ko‘lami va bozor imkoniyatlarini kengaytirish eng asosiy vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.[1]

Adabiyotlar sharhi:

Iqtisodchi olimlarning fikriga ko‘ra, moliyaviy sektor global innovatsion transformatsiyaga yo‘naltirilgan yangi iqtisodiy davrga kirgan bo‘lib, bu an‘anaviy moliya institutlari uchun keskin raqobat muhitini shakllantirmoqda. Tijorat banklari faoliyatiga zamonaviy moliyaviy texnologiyalarning integratsiyalashuv darajasi ularning raqobatbardoshligi va moliyaviy barqarorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Raqamli tarmoq raqamli bankning asosini tashkil etib, call-markaz, internet-banking, mobil banking va filiallar kabi xizmatlar uchun poydevor vazifasini bajaradi. 1989-yilning oktyabrida faoliyatini boshlagan First Direct (Buyuk Britaniya) filialsiz bank yaratishda kashshoflardan biri bo‘lgan. Ushbu bank mijozlarga xizmat ko‘rsatishni telefon orqali tashkil etgan bo‘lib, birinchi kunning o‘zida 1000 dan ortiq qo‘ng‘iroq qabul qilgan. 1995-yilga kelib, First Direct portfelidagi mijozlar soni 500 000 dan oshgan.

"Raqamli bank" yoki neobank atamasi birinchi marta 2014-yilda Kris Skinnerning AQShda chop etilgan Digital Bank nomli kitobida batafsil yoritilgan. Keyinchalik, bu tushuncha 2015-2020 yillarda Yevropa boʻylab keng tarqalgan. Ayni paytda shuni qayd etish kerakki, koʻplab neobanklar bank litsenziyalariga qoʻyilgan cheklovlar sababli texnik jihatdan toʻliq "bank" maqomiga ega emas.[2]

Asosiy qism.

1-rasm. ATB “Hamkorbank”ning iqtisodiy sektoridagi muammoli kredit qoʻyilmalari (foizda)

ATB "Hamkorbank"ning muammoli kreditlari holati

Bank risklarini boshqarishning muhim usullaridan biri diversifikatsiyadir. "Hamkorbank"ning kredit va lizing qoldiqlari quyidagicha taqsimlangan: jami kredit qoldiqlarining 27,8% sanoatga, 5,7% qishloq xoʻjaligiga, 4,6% transport va kommunikatsiyaga, 2,4% qurilishga, 29,4% savdo va umumiy xizmatlarga, 2,6% moddiy-texnik taʼminotga, 8% kommunal xizmatlarga, 19,6% esa boshqa sektorlarga yoʻnaltirilgan. Kreditlar va lizinglarning umumiy hajmida 36,4% jismoniy shaxslarga, 7,9% davlat tashkilotlariga, 5,5% qoʻshma korxonalariga, 50,2% esa xususiy tashkilotlar, jamiyatlar va korporatsiyalarga toʻgʻri keladi.

ATB "Hamkorbank"ning depozit operatsiyalari[3]

Tijorat banking depozit operatsiyalari ikki asosiy yoʻnalishni qamrab oladi: omonatlarga mablagʻ jalb qilish (passiv depozit operatsiyalari) va mavjud mablagʻlarni boshqa kredit tashkilotlariga joylashtirish. Jami aholi omonatlari qoldiqlari (plastik kartochka qoldiqlari bilan birga) 153,4 mlrd. soʻmni tashkil etib, bu koʻrsatkich oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 1,2 barobar yoki 25,07 mlrd. soʻmga oshgan.

2015–2020 yillarda depozit qoʻyilmalaridagi foiz oʻzgarishlarining trend chizigʻi asosida kelgusi yillarga prognoz berish imkoniyati mavjud. Masalan, 2021-yilda banking depozit qoʻyilmalari 6,5 mlrd. soʻmga yetishi kutilgan (boshqa omillar taʼsir qilmagan holatda).

Depozitlarning o'sish tendensiyasi Respublika bo'yicha jismoniy va yuridik shaxslarning omonat qo'yimlarida kuzatilgan umumiy o'sish bilan hamohangdir.

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, mamlakat tijorat banklari kreditlash faoliyatida hanuzgacha muayyan qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etish, bank xizmatlarini takomillashtirish va xalqaro standartlarga mos samarali bank tizimini yaratish bugungi kunning dolzarb vazifasi hisoblanadi.[4]

O'zbekistonda davlat ishtirokidagi kompaniyalar iqtisodiyotda muhim ulushga ega. Shuning uchun ularning raqamli transformatsiyasi mamlakatning yalpi ichki mahsulotiga (YAIM) bevosita ta'sir qiladi. Boshqacha qilib aytganda, davlat sektorining raqamlashtirilishi O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi muhim omil bo'lishi mumkin. Jahon tajribasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, "Raqamli Qozog'iston" dasturining muvaffaqiyati iqtisodiy samaradorlikni 2018-2019 yillarda 2 milliard AQSH dollari atrofida oshirishga yordam bergan. Bu, axborot texnologiyalarini iqtisodiyotga joriy etishning foydaliligini ko'rsatuvchi aniq misoldir.

An'anaviy bank faoliyatidagi eng katta muammolardan biri hujjatlarning qog'oz shaklda aylanishidir. Raqamli banklar esa xizmat tezligini oshirish va ortiqcha hujjat aylanishining oldini olishga alohida e'tibor qaratadi. Bundan tashqari, raqamli banklar foydalanuvchilarga muntazam to'lovlar, masalan, kommunal to'lovlar, telefon to'lovlari va kredit qarzdorliklarini avtomatik ravishda to'lash imkonini beradi. Mijozlarga to'lov sanalarini eslab qolish zarurati qolmaydi, shuningdek, kelgusi va to'lanmagan to'lovlar haqida ogohlantirishlar olish imkoniyati mavjud.

Raqamli bank xizmatlarini chekka hududlarga kengaytirish iqtisodiy rivojlanish uchun muhim qadam hisoblanadi. Qishloq hududlarida bank ofislarini ochish ko'p xarajatlarni talab qiladi, shuning uchun raqamli banklar orqali xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish samaraliroq bo'ladi. Raqamli banklar pul o'tkazmalari orqali qalbaki valyuta xavfini kamaytiradi va foydalanuvchilarga noto'g'ri joylashtirilgan yoki yechib olingan mablag'lar haqida xabar berish va ularni bloklash imkoniyatini yaratadi. Bu xizmat bank mijozlari uchun maxfiylik va xavfsizlikni sezilarli darajada oshiradi. Naqd pulsiz jamiyatni rivojlantirish orqali raqamli banklar qora pullarning aylanishini kamaytiradi, bu esa hukumatga moliyaviy oqimlarni kuzatishga yordam beradi. Uzoq muddatda, raqamli banklar valyutaga bo'lgan talabni kamaytirishi kutilmoqda, bu iqtisodchilar tomonidan tasdiqlangan.

Kelajakda banklar raqamli bank xizmatlarini yaratishda mobil ilovalar va smart banking'ga ko'proq e'tibor qaratishlari kerak. Mijozlar an'anaviy bank xizmatlaridan foydalanishda vaqt sarfini kamaytirishga intilmoqda, chunki hozirgi kunda vaqt eng muhim resurslardan biri hisoblanadi. Raqamli bank strategiyasining muhim omillaridan biri bank xizmatlarini kengaytirib, mobil ilovalarga joylashtirishdir. Bu bank operatsion xarajatlarini kamaytiradi va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilaydi.[5]

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda davlat kompaniyalarining raqamli transformatsiyasi iqtisodiy o'sishni ta'minlash va moliya sektori samaradorligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Raqamli bankingni qo'llash orqali mamlakat xizmatlar ko'rsatishni yaxshilashi, operatsion xarajatlarni kamaytirishi va bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini oshirishi mumkin,

ayniqsa chekka hududlarda. Global tendentsiya raqamlashtirishga o'tayotgan bir paytda, O'zbekiston banklari zamonaviy iste'molchilarning o'sib borayotgan talablarini qondirish uchun raqamli bank xizmatlarini, jumladan, mobil ilovalar va smart-bankingni kengaytirishga e'tibor qaratishi kerak. Ushbu o'tish nafaqat mijozlar ehtiyojini qondirish darajasini oshiradi, balki mamlakatda yanada shaffof, samarali va raqobatbardosh moliyaviy ekotizimni yaratish bo'yicha kengroq maqsadga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoniga "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti O'zbekiston Respublikasini 2030 yilga qadar ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlantirish konsepsiyasi qarori loyihasi.
3. <https://regulation.gov.uz/uz/document/9413>
4. Vahobov A.V., Malikov T.S. "Moliya" Darslik.—T.: "Sharq" nashriyoti, 2010.
5. Abdullayev O.M., Fattaxov A.A., K. Axmedov "Raqamli iqtisodiyot", Toshkent, 2018.